

PERCEPCIÓN DE UTILIDAD DE LOS MODELOS CONCEPTUALES ESTABLECIDOS EN LOS CONTENIDOS MICROCURRICULARES DE LAS ASIGNATURAS PROFESIONALIZANTES EN LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA

PERCEPTION OF USEFULNESS OF THE CONCEPTUAL MODELS ESTABLISHED IN THE MICROCURRICULAR CONTENTS OF THE PROFESSIONALIZING SUBJECTS IN THE STUDENTS OF THE NURSING CAREER

AUTORES: Maria Vera Márquez ^{1*}
Esther Urdaneta de Primera ²
Rosa Bustamante Cruz ³
Patricia Núñez Olalla⁴
Carlos Vinicio Vargas Bedoya⁵

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: (mveram@utb.edu.ec)

Fecha de recepción: 03 / 02 / 2022

Fecha de aceptación: 09 / 03 / 2022

Fecha de publicación: 31/ 03 / 2022

RESUMEN

La Enfermería es una disciplina profesional cuya misión es el desarrollo del conocimiento en la práctica, entre ellos la aplicación de los modelos conceptuales, actualmente existe muchos modelos y teorías de enfermería que hacen difícil su comprensión, pero su utilidad

1 Licenciada en Enfermería, Magister en Docencia y Currículo, Magister en Gerencia de Servicios de Salud, Docente titular - Facultad de Ciencias de la Salud, Carrera Enfermería Universidad Técnica de Babahoyo, Los Ríos - Ecuador. mveram@utb.edu.ec. ORCID: 0000-0003-1486-9279

2 Licenciada en Enfermería, Dra. en Ciencias Gerenciales, Magister Scientiarum en Administración del Sector Salud. Mención Administración de Hospitales - Docente titular - Facultad de Medicina, Profesor Agregado. Escuela de Enfermería, Universidad del Zulia, Maracaibo-Venezuela. eurdaneta02@gmail.ec. ORCID: 0000-0003-3245-2530

3 Licenciada en Enfermería, Magister en Gerencia de Servicios de Salud, Docente titular - Facultad de Ciencias de la Salud, Carrera Enfermería Universidad Técnica de Babahoyo, Los Ríos - Ecuador. rbustamante@utb.edu.ec

4 Estudiante del VII nivel Carrera Enfermería Universidad Técnica de Babahoyo, Los Ríos - Ecuador. pnuñezo@fcs.utb.edu.ec

5 Estudiante de Programa de Internado Rotativo Carrera Enfermería Universidad Técnica de Babahoyo, Los Ríos - Ecuador, cvargasb253@utb.edu.ec

debe estar posicionada en la formación académica a través de los contenidos de las asignaturas profesionalizantes ya que estos garantizan un lenguaje común en la orientación de los cuidados. El objetivo de estudio es determinar la percepción de utilidad de los modelos conceptuales establecidos en los contenidos microcurriculares, la metodología aplicada es la investigación descriptiva, de Campo, no experimental, transeccional, con una población total de 1089 estudiantes y una muestra utilizando la fórmula de Sierra Bravo de 85 alumnos, los datos se recogieron mediante la elaboración de un cuestionario de preguntas con su respectivo consentimiento informado. Los resultados obtenidos en relación a las características sociodemográficos demuestran el predominio del sexo femenino, y una población en edad joven en formación, un nivel de percepción en conocimiento alto y en aplicación una tendencia a un nivel medio, con mayor dificultad en las asignaturas de Administración de Enfermería 1 y 2, seguido de las asignaturas de Enfermería en Salud Pública y Cuidados Intensivo y mayor empoderamiento en los ciclos de Internado Rotativo, la teórica más utilizada es Margaret Gordon por su proceso metodológico de fácil comprensión y como Modelo Conceptual la teoría de Virginia Henderson, se concluye que el nivel de percepción en la utilidad del conocimiento es el adecuado pero que tiene que empoderarse la aplicación de los modelos conceptuales dentro de la práctica para que exista una buena vinculación con el proceso enfermero.

PALABRAS CLAVE: Nivel de percepción, Modelos conceptuales, Asignaturas, Microcurrículo, estudiantes

ABSTRACT

Nursing is a professional discipline whose mission is the development of knowledge in practice, including the application of conceptual models, there are currently many nursing models and theories that make their understanding difficult, but their usefulness must be positioned in academic training. through the contents of the professionalizing subjects since these guarantee a common language in the orientation of care. The objective of the studies is to determine the perception of usefulness of the conceptual models established in the microcurricular contents, the applied methodology is descriptive, field, non-experimental, transectional research, with a total population of 1089 students and a sample using the formula of Sierra Bravo of 85 students, the data was collected through the elaboration of a questionnaire of questions with their respective informed consent. The results obtained in relation to the sociodemographic characteristics show the predominance of the female sex, and a young population in training, a level of perception in high knowledge and in application a tendency to a medium level, with greater difficulty in Administration subjects. of Nursing 1 and 2, followed by the subjects of Nursing in Public Health and Intensive Care

and greater empowerment in the Rotating Internship cycles, the most used theoretician is Margaret Gordon for her easy-to-understand methodological process and as Conceptual Model the theory of Virginia Henderson, it is concluded that the level of perception in the usefulness of knowledge is adequate but that the application of conceptual models within practice has to be empowered so that there is a good link with the nursing process.

KEYWORDS: Perception level, Conceptual models, Subjects, Microcurriculum, students

INTRODUCCIÓN.

En los últimos años, se han expandido los modelos conceptuales y teorías de enfermería que definen la disciplina y explican la razón de ser, sus principios científicos y filosóficos y sus valores; según Moreno Fergusson (2005), la aplicación de modelos conceptuales orienta la práctica y constituyen un aspecto esencial de su pensamiento lógico para la toma de decisiones relacionadas con el cuidado de las personas

Carvajal y Sánchez (2018), establecen que los modelos conceptuales de enfermería engloban un conjunto de conocimientos que orienta, califican y perfeccionan la praxis de enfermería en los diferentes escenarios. Sin embargo, y a pesar del reconocido avance en el campo teórico de enfermería en el mundo, no es conocido su impacto en la práctica, pues estos avances tan significativos no se aprecian en los diferentes escenarios de la práctica producto de una formación no adecuada, ya que el estudio de los modelos y teorías causa todavía alguna incomodidad entre los enfermeros, debido a la inexistencia de una mayor familiarización con el tema.

La carrera de enfermería en su pensum del 2013 cuenta con 15 asignaturas del área profesional que contribuyen al perfil de egreso y al desarrollo de competencias profesionales, pero ha planteado la necesidad de modificar sus currículos por lo que reorganizan sus programas de estudios incluyendo los fundamentos epistemológicos y vinculando las teorías que han dado espacio científico e investigativo a la profesión (Vera Márquez, Urdaneta de Primera, Jiménez Suárez, Contreras Morán, & Páriz Abarca, 2020).

Por eso es necesario la percepción de los estudiantes en relación a la utilidad del conocimiento de los modelos conceptuales y el nivel de aplicación de los mismos en cada una de las asignaturas del currículo de enfermería, ya que tanto los modelos conceptuales y las teorías de enfermería son una necesidad no solo de formación educativa, sino que deben incorporarse a la práctica asistencial diaria del profesional

Objetivo:

- Determinar la percepción de utilidad de los modelos conceptuales establecidos en los contenidos microcurriculares de las asignaturas profesionalizantes en los estudiantes de la carrera de enfermería de la Universidad Técnica de Babahoyo

DESARROLLO

A mediados del siglo XIX se da inicio a la enfermería moderna, y es en el año de 1836 que se inaugura en Kaiserswerth - Alemania uno de los primeros programas oficiales de formación para las enfermeras, a cargo del pastor Theodor Fliedner para la Orden de Dianonisas protestantes. Carvajal y Sánchez (2018), expresa que, por aquel tiempo, otras órdenes religiosas fueron ofreciendo también formación de enfermería de manera reglada en Europa, pero la escuela de Fliedner es digna de mención por haberse formado en ella a Florencia Nightingale enfermera británica que da inicio a una nueva visión en el campo de la enfermería y a la aplicación de los modelos conceptuales en la práctica clínica, al ser la creadora del primer modelo conceptual, un modelo que reconoce componentes de arte y ciencia, Agramonte y col (2008) destaca la importancia de la interrelación entre el individuo y el medio ambiente, y de una enfermera que se involucra con esos tres componentes para apoyar a las personas enfermas en la recuperación de su salud

León (2017) expresa que, a nivel de licenciatura, especialidad, maestrías y doctorado, las teorías y modelos están cada vez más presentes en los programas formativos de enfermería, pues proporcionan las bases para comprender la realidad en enfermería, y capacitan al enfermero para una práctica del cuidado de manera eficiente.

Hablar de enfermería, es hablar de ciencia, disciplina, vocación, humanismo, excelencia y cuidado dirigido a la vida, la salud y la enfermedad de la persona y la sociedad, el cuidado sigue siendo la razón de ser de esta profesión y constituye su objeto de estudio y en los últimos años, los modelos conceptuales y teorías de enfermería se han ido perfeccionados y desarrollados en diferentes partes del mundo, pero fue la enfermería norteamericana la que se destacó con la elaboración teórica y filosófica (Kuersten Rocha & Lenise do Prado, 2008), así también la aplicación del método científico en la práctica asistencial cuya finalidad es la de planear, ejecutar y evaluar el cuidado enfermero, por lo que se hace necesario vincular estos conocimientos de los modelos y teorías dentro del proceso de atención de enfermería.

Entre los modelos y teorías de amplio conocimiento se mencionan las siguientes:

Nombre de la teorizante	Modelo o teoría	Objetivo	Vinculación método científico
Florencia Nigthingale	Modelo Naturista Teoría de la interacción entorno paciente	Proporcionar al paciente el mejor entorno posible para que las fuerzas de la naturaleza permitan la curación o el mantenimiento de la salud	Valoración por factores internos y externos que condicionan la salud
Virginia Henderson	Modelo suplementario y complementario o Modelo de los principios psicológicos y fisiológicos. Teoría de las 14 necesidades Básicas humanas	Facilitar la independencia en la satisfacción de las 14 necesidades fundamentales de los seres humano	Valoración por 14 necesidades
Dorothea Orem	Teoría del déficit del autocuidado: por 3 teorías: Teoría del autocuidado Teoría del déficit del autocuidado Teoría de los sistemas enfermeros	Cuidar y ayudar al paciente a lograr el autocuidado	Valoración por necesidades de autocuidado del paciente: Requisitos universales, de desarrollo y desviación de la salud
Calista Roy	Modelo de adaptación Teoría de adaptación	Identificar los tipos de exigencias que se somete el paciente y la adaptación de este a las mismas.	Valoración por subsistema: necesidades de afrontamiento
Jean Watson	Modelo sobre la complejidad del cuidado Teoría: Filosofía y teoría del cuidado transpersonal	Promover la salud, devolver al paciente un estado de salud, recuperación, y prevenir las enfermedades	Factores de cuidado: Necesidades biofísicas, psicofísicas, psicosociales e interpersonales

METODOLOGÍA

Investigación de tipo descriptiva, de Campo, no experimental, transeccional, con una población total de 1089 estudiantes en los diferentes niveles de formación de la carrera de Enfermería de la facultad de Ciencias de la Salud, y una muestra utilizando la fórmula de Sierra Bravo de 85 alumnos, acogiendo a todos los estudiantes legalmente matriculados como criterios de inclusión y excluyendo a los estudiantes de los niveles inferiores de primero a tercer nivel y que hayan ingresado por procesos de homologaciones.

Los datos se recogieron mediante la elaboración de un cuestionario de preguntas con su respectivo consentimiento informado teniendo una confiabilidad a través del coeficiente de Alfa de Cronbach de 0,977 (97,7%), por lo tanto, el instrumento tiene alta confiabilidad y es aplicable, para el análisis de los datos se procesaron a través del programa Spss versión 26

RESULTADOS

Nº 1 Distribución de las características sociodemográficas de los estudiantes

Fuente: Estudiantes Carrera de Enfermería

Al evaluar las características sociodemográficas de grupo encuestado se observa que la edad mínima corresponde a 20 años y la edad máxima a 45 años, teniendo una media de 23,44; mediana 22 y moda 21; es decir que la mayor incidencia corresponde al grupo de edad comprendida entre 20 a 24 años, en lo que corresponde al sexo el 76,5% corresponde

al sexo femenino y el 23,5% al masculino, la distribución es similar a la descrita en la literatura (Silva Ramos, López Cocotle, Sánchez de la Cruz, & González Angulo, 2019) y (Bonasa Jiménez, 2016) sobre la población en Enfermería que es mayoritariamente femenina (aproximadamente un 80%), concluyéndose el predominio de la mujer en la profesión al cual se le atribuye desde el inicio de la enfermería un rol protagónico, pero hay que tomar en cuenta que poco a poco el número de la población masculina asume con carácter este rol.

En relación al estado civil el 77,6% corresponde a estado civil soltero, el 9,4% casado y unión libre y el 3,5 a divorciados, se concluye además que la formación está concentrada en personal joven, el mismo que puede responder de manera activa y proactiva a los desafíos epistemológicos de la disciplina.

Nº 2 Percepción entre el conocimiento y aplicación de los modelos conceptuales

Fuente: Estudiantes Carrera de Enfermería

El gráfico demuestra un nivel de percepción alto de utilidad del conocimiento de los modelos conceptuales por parte de los estudiantes y aunque el nivel de aplicación tiene un 51,41% tiene una tendencia baja en relación a su utilidad en la práctica, estos resultados difieren con la investigación realizada por Varez, López, Santos y Abril (2008) que encontraron un 66,7% que no aplican ningún modelo, y un 14,8% que siempre sigue el modelo que utilizaba como estudiante en las prácticas, lo que permite entender el avance dentro de la formación académica.

Nº 3 Percepción de la utilidad de los modelos conceptuales en las asignaturas profesionalizantes

Fuente: Estudiantes Carrera de Enfermería

Los resultados demuestran que el nivel de utilidad de los modelos conceptuales en relación al conocimiento es alto del 79,84% versus su aplicación que es del 67,61%, el nivel medio corresponde al 19,61% versus 34,71%, existiendo una brecha entre la utilidad del contenido y su aplicación; en las asignaturas que presenta mayor dificultad de aprendizaje de los modelos conceptuales en la utilidad del conocimiento y en su aplicación es la disciplina de Administración de Enfermería 1 y 2, seguido de las asignaturas de Enfermería en Salud Pública y Cuidados Intensivo 1 y 2 donde se acentúa la dificultad en la aplicación de los modelos conceptuales que se encuentra por debajo del 60%, se aprecia la optimización en el programa del Internado Rotativo donde alcanza una ponderación por encima del 90%.

Estos resultados difieren con el artículo de Vera y Urdaneta (2020), al determinar la poca inserción de las teorizantes dentro del microcurrículo de la carrera de enfermería, pero si coincide con la inclinación de casos clínicos con el uso de los patrones funcionales de Margaret Gordon y Virginia Henderson, cabe mencionar que, aunque no se observa en el microcurrículo los docentes lo consideran en ciertas ocasiones dentro del proceso enseñanza aprendizaje.

Nº 4 Nivel de percepción del nivel de conocimiento de la vinculación de las teorías y proceso enfermero

Fuente:

Estudiantes Carrera de Enfermería

Los resultados demuestran que el 90,58% de los encuestados tienen un nivel medio de conocimiento y aplicación de las teorías de cuidado dentro del proceso enfermero, lo anterior se relaciona con el estudio de Rojas y col (2013) al determinar la escasa utilización de los modelos evidenciando una incongruencia con el currículo de formación.

Nº 5 Teorías de enfermería más utilizadas dentro de las asignaturas profesionalizantes

Fuente: Estudiantes Carrera de Enfermería

El 34% de los encuestados respondieron que la teoría de Margaret Gordon es la más aplicada en las asignaturas profesionalizantes, seguido del 24,8% de la teoría de Virginia Henderson y el 16,7% de la teoría de Dorothea Orem, 11,4% Florencia Nightingale, 5,7% Wiedenbach, 3,8% Leininger y solo el 3,3% Watson, lo que nos indica que el mayor porcentaje están trabajando con metodología de trabajo enfermero. Se relaciona con el estudio de Santos, López y col (2011) al encontrar que la teoría de Gordon por tener una metodología totalmente didáctica la hace de fácil aplicación dentro del proceso enseñanza aprendizaje, y por León (2017) y Varez, López, Santos y Abril (2008), al coincidir con la teórica de Virginia Henderson como una de las aplicadas en las actividades diarias en la vinculación con el proceso enfermero.

CONCLUSIONES

- La profesión de enfermería sigue teniendo una alta tendencia femenina, aunque en los últimos tiempos se ha observado un ligero incremento del sexo masculino en la formación académica y laboral.
- En relación al nivel de percepción de utilidad del conocimiento de los modelos conceptuales es aceptable ya que estos generan conocimientos que facilitan mejorar la práctica enfermero, pero en relación a la aplicabilidad no está siendo empoderada por considerarse complejo su uso manteniéndose la dicotomía entre la practica asistencial y la aplicación de los modelos y teorías de enfermería, por lo que se deberá empoderar tanto al personal docente, discente y profesional en su uso.
- La teórica que se evidencia en la investigación de baja influencia de aplicación en los casos clínico con proceso enfermero es Margaret Gordon Virginia Henderson, ya que se basa en la experiencia docente y en las contribuciones encontradas dentro de la práctica, investigación, educación y administración en las dimensiones del cuidado.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Agramonte, A., Sibera, Z., Duplesis, L., & Elibox, V. (2008). Vinculación del Modelo de enfermería Nightingeliano en las actividades de Educación en el Trabajo. *Revista Cubana de Enfermería*, Vol. 24(Nº 2), p.p. 1-12. Obtenido de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192008000200007
- Bonasa Jiménez, M. D. (2016). Estudiantes de enfermería y profesionales de enfermería: factores de riesgo y factores de protección para garantizar el bienestar psicológico y su calidad de vida laboral. *UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI*. Obtenido de <https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/399566/TESI.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Carvajal, E. Y., & Sánchez Herrera, B. (Mayo de 2018). Los modelos de enfermería aplicados en la práctica clínica: revisión integrativa. *Archivos de Medicina* (Vol. 18(Nº 1), p.p. 86 - 96. Obtenido de <https://www.redalyc.org/journal/2738/273856494008/html/>
- Kuerten Rocha, P., & Lenise do Prado, M. (abr./jun. de 2008). Modelo de Cuidado ¿Qué es y como elaborarlo? *Index Enferm*, vol.17 (Num. 2). Obtenido de https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962008000200011
- León Román, C. A. (2017). Nuevas teorías en enfermería y las precedentes de importancia histórica. *Revista Cubana de Enfermería*, Vol. 3(Num. 4). Obtenido de <http://revenfermeria.sld.cu/index.php/enf/article/view/1587/301>
- Moreno Fergusson, M. E. (Jan./Dec de 2005). Importancia de los modelos conceptuales y teorías de enfermería: experiencia de la Facultad de Enfermería de la Universidad de La Sabana. *Revista Aquichan*, vol.5(Num.1). Obtenido de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-59972005000100005
- Silva Ramos, M. F., López Cocotle, J. J., Sánchez de la Cruz, O., & González Angulo, P. (Diciembre de 2019). Estrés académico en estudiantes de Licenciatura en Enfermería. *Recien, Revista Científica de Enfermería*(Nº 18), p.p. 25 - 39. doi:<https://doi.org/10.14198/recien.2019.18.03>
- Varez Pelaez, S., López Parra, M. J., Santos Ruiz, S., & Abril Sabater, M. D. (2008). Perspectiva sobre modelos y teorías de enfermería en el ámbito de nefrología. *Revista Eden*, Vol. 11(Nº 3). Obtenido de <https://www.revistaseden.org/imprimir.aspx?idArticulo=4424170092100098100424170>

- Vera Márquez, M., & Urdaneta De Primera, E. (22 de diciembre de 2020). Planificación microcurricular de asignaturas en la profesión de enfermería y su vinculación con los modelos conceptuales. *Revista de Investigación en Salud Vive*, Vol. 3(Nº 9), p.p. 177 - 186. doi:<https://doi.org/10.33996/revistavive.v3i9.58>
- Vera Márquez, M., Urdaneta de Primera, E., Jiménez Suárez, M., Contreras Morán, Z., & Páriz Abarca, N. (2020). Cuidar desde la teoría transpersonal de Jean Watson y su implicación en el currículo de la carrera de enfermería. *Revista Pertinencia Académica*, Vol. 4 (Núm. 3).